

Longevity Code: Die Mikrobiom-Mitochondrien-Achse als Schlüssel zellulärer Resilienz

Simone Kumhofer, MMSc

Das biologische Altern ist ein komplexer, systemischer Prozess, der durch das fein abgestimmte Zusammenspiel genetischer, metabolischer, immunologischer und mikrobieller Faktoren gesteuert wird. In den letzten Jahren rückt zunehmend ein funktionell bedeutsames Wechselspiel in den Fokus der Alterungsforschung: jenes zwischen der mikrobiellen Ökologie des Körpers und der mitochondrialen Integrität als zentralem Schalterpunkt zellulärer Homöostase. Mitochondrien, als evolutionär aus α -Proteobakterien hervorgegangene Organellen, sind nicht nur Träger der zellulären Bioenergetik, sondern agieren auch als immunologische Sensoren, Mediatoren inflammatorischer Signalwege und Regulatoren des programmierten Zelltods.

Ihre strukturelle und funktionelle Vulnerabilität gegenüber oxidativem Stress, immunologischen Triggern sowie xenobiotischen Metaboliten macht sie besonders anfällig für altersassoziierte Schäden. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass bakterielle Dysbiosen – sowohl im intestinalen als auch im oralen Mikrobiom – über mikrobielle Metaboliten, inflammatorische Mediatoren und translozierte mikrobiologische Mustererkennungsstrukturen (z. B. Lipopolysaccharide, peptidoglykanreiche Vesikel) unmittelbar in die mitochondriale Funktionsbalance eingreifen. Dieser molekulare Dialog zwischen Mikrobiom und Mitochondrien verläuft bidirektional: Während mikrobielle Signale die mitochondriale Biogenese, Dynamik und ROS-Produktion modulieren können, beeinflussen mitochondriale Störungen ihrerseits die Barriereintegrität, die immunologische Reaktivität sowie die Zusammensetzung der mikrobiellen Flora [1, 2].

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Konzept einer Mikrobiom-Mitochondrien-Achse an klinischer und pathophysiologischer Relevanz: Als interaktive Schnittstelle zwischen Umwelt, Metabolismus und Immunregulation könnte sie eine Schlüsselrolle bei der Entstehung inflammatorischer, neurodegenerativer und metabolischer Alterserkrankungen einnehmen. Der folgende Artikel beleuchtet diesen Zusammenhang auf systemischer, molekularer und diagnostischer Ebene und diskutiert präventive wie therapeutische Implikationen, die sich

aus einer gezielten Stabilisierung dieser Achse im geriatrischen Kontext ergeben.

Evolutionäre Herkunft und funktionelle Parallelen zwischen Mitochondrien und Bakterien

Die mitochondriale Evolution basiert auf einem endosymbiotischen Ereignis, bei dem eine urtümliche eukaryotische Zelle eine α -Proteobakterien-verwandte Prokaryote internalisierte. Dieser phylogenetische Ursprung manifestiert sich nicht nur in der doppelmembranösen Struktur und der semiautonomen Replikationsfähigkeit der Mitochondrien, sondern insbesondere in der konservierten Genomorganisation, der Ähnlichkeit der mitochondrialen Ribosomen zu bakteriellen 70S-Ribosomen (bei Säugetieren modifiziert zu 55S) sowie dem Vorhandensein kardiophilinreicher Membranen. Die mitochondriale DNA (mtDNA) weist zudem signifikante Homologien zu prokaryotischen Genomen auf und ist in hohem Maße anfällig für oxidativen Schaden – ein Umstand, der im Alterungsprozess besondere pathogenetische Relevanz entfaltet [3].

Funktionell bestehen markante Parallelen zwischen Mitochondrien und Bakterien, etwa in der Nutzung der Elektronentransportkette zur ATP-Synthese, der Regulation redoxsensitiver Signaltransduktionen sowie in der Fähigkeit zur Generierung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS). Diese wirken – in niedriger Konzentration – als Signalmoleküle, können jedoch in hoher Konzentration zentrale Mediatoren mitochondrialer Dysfunktion darstellen. In funktioneller Analogie zu bakteriellen Stressantworten – etwa dem SOS-Response – reagieren auch Mitochondrien auf metabolische und immunologische Stressoren mit veränderter Genexpression, strukturellem Netzwerk-Remodelling (Fusion/Fission) und der Einleitung programmierter Zellprozesse wie der Mitophagie oder Apoptose [4]. Von besonderem Interesse ist, dass mitochondriale DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns) – darunter freigesetzte mtDNA, N-Formylpeptide und Cytochrom c – immunologisch als bakterielle PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns) interpretiert werden können [5]. Dies begünstigt proinflammatorische Signalwege, was im Rahmen der „inflammaging“-Hypothese als persistierende niedriggradige Immunaktivierung als wesentlicher Faktor

altersassoziierter physiologischer Veränderungen angesehen wird [6].

Es ergibt sich somit eine immunologische Brücke zwischen mitochondrialer Degeneration und mikrobieller Mustererkennung, die vorwiegend bei gleichzeitigem Vorliegen einer intestinalen oder oralen Dysbiose pathophysiologisch hochrelevant wird.

Diese strukturellen und funktionellen Homologien eröffnen ein innovatives Forschungsfeld. In diesem Forschungsfeld werden mitochondriale und bakterielle Signalachsen nicht mehr als voneinander getrennte Systeme angesehen. Stattdessen gelten sie als evolutionär konvergente Partner. Beide agieren in einem gemeinsamen bioenergetischen und immunologischen Netzwerk.

Mitochondriale Dysfunktion als zentraler Treiber des Alterungsprozesses

Die mitochondriale Theorie des Alterns postuliert, dass sich mitochondriale Schäden im Laufe der Zeit ansammeln. Dabei stehen vor allem oxidative Modifikationen an mitochondrialer DNA, Lipiden und Proteinen im Mittelpunkt. Diese akkumulierten Schäden führen zu einer fortschreitenden Dysfunktion der zellulären Energieproduktion. Außerdem werden proinflammatorische und apoptotische Signalwege initiiert. Mit steigendem Lebensalter kommt es zu einer signifikanten Reduktion der mitochondrialen Biogenese, einer Fragmentierung des mitochondrialen Netzwerks sowie zu einem Rückgang der Atmungsketteneffizienz, vorwiegend im Komplex I und IV. Parallel dazu nimmt die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies zu, wodurch ein selbstverstärkender Kreislauf oxidativen Stresses entsteht, der die zelluläre Homöostase, Autophagieprozesse und epigenetische Regulation massiv beeinträchtigt.

Zentral für diesen degenerativen Verlauf ist die Rolle mitochondrialer DAMPs, die infolge struktureller Destabilisierung in das Zytosol oder in den extrazellulären Raum gelangen und dort über Toll-like-Rezeptoren (v. a. TLR9) oder den NLRP3-Inflammasom-Komplex proinflammatorische Kaskaden induzieren. Diese „sterile Inflammation“ – losgelöst von exogenen Pathogenen – trägt wesentlich zur Ausbildung des inflammatorischen Milieus bei, das unter dem Begriff „inflammaging“ subsumiert wird und als Risikofaktor zahlreicher altersassoziierter Erkrankungen (u. a. Sarkopenie, Typ-2-Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen) gilt.

Gleichzeitig beeinflusst die mitochondriale Funktion das zelluläre Epigenom über NAD⁺-abhängige Deacetylase (z. B. Sirtuine) sowie über die Bereitstellung metabolischer Cofaktoren wie Acetyl-CoA, SAM oder α -Ketoglutarat, welche die Chromatinstruktur und damit die Genexpression im Sinne des sogenannten „epigenetic drift“ altersbedingt verändern. Mitochondriale Dysfunktion ist somit nicht nur ein Endpunkt degenerativer Prozesse, sondern ein aktiver Gestalter zellulären Alterns [7].

chondriale Dysfunktion ist somit nicht nur ein Endpunkt degenerativer Prozesse, sondern ein aktiver Gestalter zellulären Alterns [7].

Dysbiosen als extrazelluläre Trigger mitochondrialer Dysfunktion

Das intestinale und orale Mikrobiom bilden hochkomplexe mikrobielle Ökosysteme, deren Zusammensetzung und Funktion in enger Wechselwirkung mit dem Wirtsorganismus stehen. Dysbiosen, gekennzeichnet durch eine Abnahme mikrobieller Diversität, eine Dominanz proinflammatorischer Keime sowie eine Reduktion bakterieller Metabolitensynthese (z. B. kurzkettiger Fettsäuren, SCFA), korrelieren mit systemischen Entzündungsprozessen, epithelialer Barriereinsuffizienz und metabolischer Dysregulation – zentrale Faktoren der mitochondrialen Destabilisierung [8]. Mikrobielle Metaboliten wie Butyrat, Propionat oder sekundäre Gallensäuren können über mitochondriale Rezeptoren (z. B. GPR43, GPR109A) und epigenetisch aktive Co-Faktoren (z. B. HDAC-Hemmung) direkten Einfluss auf mitochondriale Biogenese, Membranpotenzial und ROS-Produktion nehmen. Gleichzeitig modulieren bakterielle Bestandteile – etwa Lipopolysaccharide (LPS), Peptidoglykane oder bakterielle Outer Membrane Vesicles (OMVs) – über Mustererkennungsrezeptoren (TLRs, NOD-like Receptors) die mitochondriale Dynamik, fördern die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms und beeinträchtigen die mitophagische Kapazität der Zelle [9].

Zahlreiche experimentelle Studien belegen, dass LPS-induzierte endotoxämische Zustände zu einer Destabilisierung des mitochondrialen Netzwerkes führen, die durch erhöhte Permeabilität der Mitochondrienmembran (MPTP-Öffnung), Freisetzung proapoptischer Faktoren und Verlust der ATP-Generierung charakterisiert ist. Insbesondere in immunologisch aktiven Zellen wie Makrophagen oder Mikroglia kommt es unter dysbiotischen Bedingungen zu einer Shifting mitochondrialer Stoffwechselprozesse von oxidativer Phosphorylierung hin zur aeroben Glykolyse („Warburg-like effect“), was mit einem proinflammatorischen zellulären Phänotyp einhergeht.

Auch die orale Mikrobiota – insbesondere pathobiontische Keime wie *Porphyromonas gingivalis* – ist in der Lage, durch sezernierte OMVs und proteolytisch aktive Enzyme systemische Immun- und Entzündungsprozesse zu induzieren, welche über die endotheliale Dysfunktion hinaus auch mitochondriale Zielstrukturen in Leber, Muskulatur und ZNS kompromittieren können. Ein direkter Einfluss oraler Dysbiosen auf die mitochondriale Funktion wurde zuletzt im Kontext neurodegenerativer Erkrankungen und Typ-2-Diabetes diskutiert.

Im Sinne eines systembiologischen Modells ist davon auszugehen, dass mitochondriale Dysfunktionen

sowohl Ursache als auch Folge mikrobieller Fehlbesiedelungen darstellen können. Es ergibt sich ein pathophysiologisch relevanter Teufelskreis aus mikrobiellem Stress, mitochondrialer Instabilität und chronischer Inflammation, der insbesondere bei älteren Personen zur Progredienz altersassoziierter Erkrankungen beiträgt.

Bioenergetische Sensorik: Die mitochondriale Reaktion auf toxische Umweltreize

Mitochondrien fungieren nicht nur als bioenergetische Kraftwerke der Zelle, sondern auch als hochsensible Sensoren für Umweltstressoren. Exogene Noxen wie Schwermetalle (z. B. Quecksilber, Cadmium), Mykotoxine (z. B. Ochratoxin A, Aflatoxine) sowie lipophile Xenobiotika (z. B. Pestizide, Phthalate, Benzole) greifen in zentrale mitochondriale Stoffwechselfpfe ein. Sie inhibieren Enzymkomplexe der Atmungskette (v. a. Komplex I und III), induzieren oxidative Schäden an mtDNA und destabilisieren die mitochondriale Membranstruktur durch Öffnung des mitochondrialen Permeabilitätsübergangsporen-Komplexes (MPTP) [14].

In einem durch Dysbiose geprägten intestinalen Milieu, das reich an proinflammatorischen Metaboliten (z. B. LPS, p-Cresol, Ammoniak) ist, potenzieren sich diese toxischen Effekte synergistisch. Die mitochondriale ROS-Last steigt, der antioxidative Puffer (z. B. Glutathion, Coenzym Q10) wird erschöpft, und die zelluläre Energieproduktion wird nachhaltig kompromittiert. Gleichzeitig kommt es zu einer chronischen Aktivierung intrazellulärer Stressantwortsysteme (z. B. NRF2, UPRmt), die bei anhaltender Belastung selbst zur Pathogenese beitragen können [15].

Mitochondrien wirken somit als integrative Schaltstellen, die Umweltreize detektieren, metabolisch verarbeiten und dabei Signale für Entzündung, Apoptose oder Zellüberleben weiterleiten – mit weitreichenden Implikationen für neurologische, immunologische und metabolische Erkrankungen.

Neuroimmune Interaktionen: Mikrobiom-Mitochondrien-Kopplung im ZNS

Die Erhaltung neurokognitiver Funktionen ist ein Schlüsselement gesunden Alterns (Healthy Aging) und beeinflusst die Lebensqualität im Rahmen einer Longevity-orientierten Medizin. Auch hier rückt zunehmend die funktionelle Achse zwischen oralem Mikrobiom, intestinalem Mikrobiom, mitochondrialer Homöostase und neuroimmunologischer Regulation ins Zentrum systemmedizinischer Betrachtungen.

Während das intestinale Mikrobiom vielfach im Fokus der Forschung steht, zeigt sich zunehmend, dass Störungen des oralen Mikrobioms – insbesondere im Kontext chronischer Parodontitis oder Gingivitis – proinflammatorische Kaskaden auslösen können,

die mitochondriale Funktionen sowohl lokal (z. B. in Endothelzellen) als auch systemisch (z. B. in Mikroglia) beeinträchtigen [16].

Pathobionten wie *Porphyromonas gingivalis*, *Fusobacterium nucleatum* und *Treponema denticola* setzen virulente Faktoren frei – darunter OMVs mit LPS, Gingipaine (*P. gingivalis*) bzw. Dentilisin (*T. denticola*) –, die über drei Pfade in das zentrale Nervensystem (ZNS) gelangen können:

- über die systemische Mikrozirkulation, z. B. bei parodontaler Blutung,
- über den Nervus trigeminus,
- und bei gestörter Blut-Hirn-Schranke (BHS) durch direkte Translokation.

Im Gehirn können Gingipaine die Blut-Hirn-Schranke (BHS) durchdringen, Mikrogliazellen aktivieren, die Bildung neurotoxischer Amyloid- β -Ablagerungen fördern und Tau-Proteine proteolytisch fragmentieren, was zur Entstehung neurofibrillärer Tangles beiträgt – ein zentrales pathologisches Merkmal neurodegenerativer Erkrankungen wie Morbus Alzheimer. Zudem hemmen sie die Apolipoprotein-E(APOE)-vermittelte Amyloid-Clearance und verstärken dadurch die neurotoxische Plaquebelastung [17].

Ein zentraler pathophysiologischer Mechanismus ist die Aktivierung von Mikrogliazellen durch bakterielle LPS und andere inflammatorisch wirksame Metabolite, die über Toll-like-Rezeptoren (TLR2/4) die Immunantwort im Gehirn triggern. Die mitochondriale Antwort umfasst dabei eine Überproduktion von ROS, Verlust des mitochondrialen Membranpotentials und die Aktivierung des NLRP3-Inflamasoms – Prozesse, die synaptischen Abbau, Neuronenverlust und Hirnatrophy begünstigen [18].

Zugleich sind orale Dysbiosen häufig mit systemischer Inflammation assoziiert. Bei Patienten mit chronischer Parodontitis finden sich signifikant erhöhte Serumspiegel von IL-6, TNF- α und CRP – Marker, die mit mitochondrialer Dysfunktion, systemischer Alterung und degenerativen Prozessen korrelieren. Zudem zeigen aktuelle Daten, dass OMVs aus *P. gingivalis* in der Lage sind, die Insulin-Signalwege in Hirn- und Leberzellen zu stören, was die enge Verknüpfung zwischen oraler Gesundheit, metabolischer Regulation und neuronaler Dysfunktion unterstreicht.

In der Summe wird deutlich: Das orale Mikrobiom ist kein isolierter Lebensraum, sondern ein funktioneller Bestandteil der Mikrobiom-Mitochondrien-Hirn-Achse. Chronische Entzündungen in der Mundhöhle wirken wie ein dauerhafter Trigger für neuroinflammatorische Prozesse, mitochondriale Erschöpfung und kognitiven Abbau – mit weitreichenden Implikationen für das Altern des Gehirns und die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen [19].

Die gezielte Förderung eines intakten oralen Mikrobioms – etwa durch mikrobiomfreundliche Zahnpflege, antientzündliche Probiotika (z. B. *Streptococcus salivarius* K12), polyphenolreiche Ernährung, systemische Mitochondrienprotektion (z. B. Coenzym Q10) und die Reduktion oraler Entzündungen – stellt daher einen innovativen, interdisziplinären Ansatz zur Förderung von neurokognitiver Langlebigkeit und mitochondrialer Resilienz dar.

Diagnostische Perspektiven: Biomarker für Mikrobiom-Mitochondrien-Dysregulation

Im Rahmen einer modernen Präventionsmedizin, die zunehmend auf Longevity, kognitive Resilienz und sportliche Leistungsfähigkeit abzielt, gewinnen funktionelle Biomarker an Bedeutung, die den Zustand bioenergetischer Systeme und deren Interaktion mit dem Mikrobiom abbilden. Dies gilt insbesondere für Personen mit chronischer Erschöpfung, diffusen neurokognitiven Symptomen, Long-COVID, aber auch für aktive Menschen mit unerklärtem Leistungsabfall oder erhöhter Regenerationszeit. Ziel ist es, Frühzeichen einer Mikrobiom-Mitochondrien-Dysregulation zu erkennen, bevor manifeste Erkrankungen auftreten.

Ein zentraler diagnostischer Zugang liegt in der Beurteilung der zellulären Atmungsfunktion und der mitochondrialen Reservekapazität. Der sogenannte bioenergetische Gesundheitsindex (BHI), der auf Messungen des Sauerstoffverbrauchs von Immunzellen unter verschiedenen Bedingungen basiert (z. B. im Rahmen des MitoStress-Tests der GANZIMMUN Diagnostics AG), ermöglicht eine differenzierte Einschätzung der mitochondrialen Funktions- und Anpassungsfähigkeit. Erfasst werden dabei unter anderem die Basalatmung, ATP-gekoppelte Atmung, maximale Atmungskapazität und die sogenannte Reservekapazität. Ein niedriger BHI weist auf eine eingeschränkte bioenergetische Resilienz hin – ein Befund, der sowohl in der Sportmedizin als auch bei chronisch-entzündlichen oder neuroimmunologischen Erkrankungen klinische Relevanz besitzt.

Ergänzend gewinnen diese funktionellen Messwerte an Aussagekraft, wenn sie mit mikrobiologischen und immunologischen Parametern kombiniert werden. Mittels Stuhl-Metagenomik und -Metabolomik lassen sich mikrobielle Fehlbesiedelungen identifizieren sowie die Aktivität mikrobieller Stoffwechselwege beurteilen – etwa jene, die an der Produktion kurzkettiger Fettsäuren oder von Endotoxinen beteiligt sind. Besonders aufschlussreich sind hier quantitative Analysen von Butyrat und Propionat, da diese bakteriellen Metaboliten sowohl die mitochondriale Energieversorgung beeinflussen als auch neuroprotektive und entzündungshemmende Wirkungen entfalten [20].

Zentral für die systemische Weiterleitung mikrobieller Signale ist die Integrität der Darmbarriere. Ihre Störung spielt eine Schlüsselrolle bei der Entstehung chronisch-systemischer Entzündungsprozesse und mitochondrialer Fehlregulation. Ein erhöhter Zonulin-Wert weist auf eine gestörte Tight-Junction-Funktion hin – ein charakteristisches Merkmal des sogenannten Leaky-Gut-Syndroms. Ergänzend liefert das intestinale sekretorische Immunglobulin A (sIgA) Hinweise auf die lokale mukosale Immunantwort: Ein erniedrigter Spiegel kann auf eine Schleimhautinsuffizienz oder immunsuppressive Einflüsse hindeuten, während erhöhte Werte häufig mit chronischer Reizung assoziiert sind [21].

α 1-Antitrypsin im Stuhl dient als Marker für einen proteinhaltigen Schleimhautverlust und weist auf eine entzündlich bedingte Permeabilitätssteigerung sowie potenzielle enteropathische Prozesse hin. Darüber hinaus liefert das intestinale fatty acid binding protein (I-FABP) als Marker epithelialer Zellschädigung wichtige Informationen über die Integrität des Enterozyten-Zytoskeletts: Erhöhte Serumwerte deuten auf akute Schleimhautschädigungen hin, wie sie durch mikrobielle Toxine, oxidativen Stress oder Ischämie entstehen können [22].

In Kombination mit dem löslichen CD14 (sCD14) und dem LPS-bindenden Protein (LBP) im Serum ergibt sich ein detailliertes Bild der Barrierefunktion und endotoxinvermittelten Immunaktivierung. Diese wiederum wirken als potente mitochondriale Stressoren – etwa durch Aktivierung des TLR4-Signalwegs, Steigerung der ROS-Produktion und ATP-Verbrauch in Immunzellen. Diese Prozesse stehen in direktem Zusammenhang mit inflammatorisch getriggertem mitochondrialer Erschöpfung, neuroinflammatorischen Veränderungen und eingeschränkter zellulärer Anpassungsfähigkeit – Phänomene, die sowohl bei chronischer Erschöpfung als auch im sportmedizinischen Kontext beobachtet werden.

Die mitochondriale Belastung kann darüber hinaus durch Marker des oxidativen Stresses wie 8-Hydroxy-2'-desoxyguanosin (8-OHdG) im Urin oder Malondialdehyd (MDA) als Produkt der Lipidperoxidation quantifiziert werden [23]. Auch ein erhöhter Laktat/Pyruvat-Quotient kann auf eine gestörte aerobe Energiegewinnung hinweisen. Die Bestimmung von Coenzym Q10 als zentralem Elektronentransporter und Antioxidans ergänzt das mitochondriale Funktionsprofil und liefert Hinweise auf mögliche Engpässe in der Atmungskette [24].

Systemische Entzündungsmarker wie hsCRP, IL-6 und TNF- α bieten ergänzende Informationen über niedriggradige chronische Entzündungsprozesse, die mit mitochondrialer Dysfunktion und neurokognitiven Verschlechterungen assoziiert sind. Ihre Erhebung ist insbesondere bei inflammatorisch geprägten Longe-

vity-Risikoprofilen von Bedeutung – etwa bei persistierender Immunaktivierung nach Infektionen oder bei metabolischer Entgleisung.

Die Kombination dieser Parameter – zelluläre Bioenergetik, mikrobiologische Stoffwechselprofile, Barriere- und Entzündungsmarker – bildet die Grundlage für ein individualisiertes Diagnostik-Framework, das sowohl im Hochleistungssport als auch in der Gesundheitsvorsorge und Long-COVID-Nachsorge neue Maßstäbe setzen kann. Ziel ist es, funktionelle Schwächen frühzeitig zu erkennen, mitochondriale Regenerationsfähigkeit gezielt zu fördern und die systemische Regulationskompetenz als Voraussetzung gesunden Alterns und sportlicher Resilienz langfristig zu erhalten.

Präventive Dimensionen: Bewegung, Fasten, circadiane Rhythmen

Lebensstilbasierte Interventionen, insbesondere solche mit Wirkung auf mitochondriale Funktion und mikrobielle Homöostase, stellen ein vielversprechendes präventives Instrumentarium dar. Regelmäßige körperliche Aktivität, vorwiegend aerobes Ausdauertraining, fördert über die Aktivierung des AMP-aktivierten Proteinkinase-Systems (AMPK) die mitochondriale Biogenese sowie die Expression des Koaktivators PGC-1 α , ein zentrales Steuerprotein für oxidative Kapazität und Energiehomöostase [24].

Intermittierendes Fasten beeinflusst günstig die Mitophagie, reduziert inflammatorische Marker und moduliert die Darmmikrobiota zum Beispiel zugunsten butyratproduzierender Spezies. Gleichzeitig fördert Fasten den Übergang von glukose- zu ketonkörperbasierter Energieversorgung, was mitochondriale Effizienz steigert, und ROS-Belastung reduziert [25].

Auch die Chronobiologie spielt eine entscheidende Rolle: Circadiane Rhythmen regulieren mitochondrialen Energieumsatz, Autophagieraten und Mikrobiomzusammensetzung. Eine Synchronisation über Lichtexposition, Mahlzeiten-Timing und Schlafhygiene optimiert hormonelle, immunologische und metabolische Prozesse [26].

Nicht zuletzt modulieren Sirtuine – insbesondere SIRT1 und SIRT3 – in diesem Zusammenhang epigenetisch die mitochondrialen Stressantworten, beeinflussen Entzündungsprozesse und verlängern die zelluläre Lebensdauer [27]. Präventivmedizinische Strategien, die Bewegung, Ernährung und Chronobiologie systematisch integrieren, können somit auf fundamentaler Ebene die Mikrobiom-Mitochondrien-Achse stabilisieren und chronische Erkrankungsprozesse eindämmen.

Therapeutische Implikationen: mitochondriale Resilienz und Mikrobiommodulation im Alter

Vor dem Hintergrund der dargelegten pathophysiologischen Interaktionen zwischen mikrobiellen Dysbiosen und mitochondrialer Dysfunktion ergibt sich ein vielversprechender therapeutischer Ansatzpunkt in der simultanen Stärkung mitochondrialer Resilienz und der gezielten Modulation des Mikrobioms. Die Wiederherstellung mitochondrialer Funktion zielt primär auf die Reaktivierung der mitochondrialen Biogenese, die Stabilisierung der Membranintegrität sowie die Reduktion der ROS-Belastung ab – Prozesse, die eng mit NAD⁺-abhängigen Enzymen, Sirtuinaktivität, AMP-aktivierter Proteinkinase (AMPK) und dem Transkriptionsfaktor PGC-1 α verknüpft sind.

Substanzen wie Coenzym Q10 (Ubiquinon/Ubiquinol), α -Liponsäure, Resveratrol, Astaxanthin, α -Ketoglutarat oder Carnitin-Analoga besitzen das Potenzial, mitochondriale Dysfunktionen abzumildern. Sie stabilisieren die Elektronentransportkette, begrenzen die Lipidperoxidation, fördern die ATP-Bereitstellung und beeinflussen epigenetische Regulationsmechanismen.

Besonders α -Ketoglutarat wirkt als zentraler Metabolit des Zitratzyklus nicht nur bioenergetisch, sondern auch als epigenetisch aktiver Cofaktor. Studien deuten darauf hin, dass es durch die Unterstützung DNA-demethylierender Enzyme sowie die Modulation inflammatorischer Signalwege zur mitochondrialen Resilienz und gesunden Zellalterung beitragen kann.

Auf mikrobieller Ebene weisen multispeziesbasierte probiotische Interventionen Potenzial auf, um inflammatorische Signaltransduktionswege zu modulieren, die Integrität der intestinalen Barriere zu fördern und mitochondriale Funktionen indirekt zu schützen. Die Produktion von SCFA durch mikrobielle Fermentation präbiotisch wirksamer Substrate (z. B. resistente Stärke, β -Glucane, Inulin) stellt eine bedeutsame Schnittstelle zwischen Ernährung, Mikrobiom und mitochondrialem Metabolismus dar [12].

Ein integrativer therapeutischer Ansatz sollte die bidirektionale Achse zwischen Mikrobiom und Mitochondrien berücksichtigen. Dabei ist es wichtig, sowohl die Stabilisierung der mikrobiellen Ökologie als auch die Stärkung bioenergetischer und antioxidativer Kapazitäten in den Fokus zu stellen. Besonders im geriatrischen Setting – geprägt durch multimorbide Konstellationen, inflammatorisches Milieu und abnehmende Resilienz – ist die Kombination aus ernährungsmedizinischer, mikrobiomorientierter und mitochondrial fokussierter Intervention von hoher klinischer Relevanz.

Exkurs: Sekundäre Nahrungsmittelunverträglichkeiten als Folge intestinaler Dysbiose und mitochondrialer Dysfunktion

Sekundäre Nahrungsmittelunverträglichkeiten treten zunehmend als Begleitphänomene chronischer gastrointestinaler Beschwerden auf – oft ohne strukturell fassbares Korrelat. Im Zentrum ihrer Pathophysiologie rückt die intestinale Dysbiose als primäres auslösendes Ereignis: Die Verschiebung der mikrobiellen Diversität zugunsten proinflammatorischer, mukolytischer oder gasbildender Keime beeinträchtigt nicht nur die Schleimhautbarriere und die Fermentationsökologie, sondern wirkt sich auch direkt auf mitochondriale Funktionen in den Enterozyten aus. So führen bakterielle Metaboliten wie Lipopolysaccharide, Ammoniak oder Schwefelwasserstoff zur mitochondrialen Membranstabilisierung, Reduktion der ATP-Synthese und Erhöhung des oxidativen Stresses [12].

Die mitochondriale Beteiligung ist dabei sekundär – aber pathogenetisch hochrelevant. Ist die mitochondriale Resilienz durch persistierenden mikrobiellen Stress kompromittiert, resultieren funktionelle Störungen in der epithelialen Homöostase, der enzymatischen Substratverwertung (z. B. bei Fruktose, Laktose, Histamin) sowie der peristaltischen und immunologischen Reizverarbeitung. Daraus können klinisch manifeste Intoleranzreaktionen entstehen, ohne dass primäre Enzymdefekte vorliegen. Besonders bei älteren Personen oder solchen mit vorbestehenden metabolischen Erkrankungen ist dieser Mechanismus verstärkt zu beobachten.

Der kausale Pfad – Dysbiose → mitochondriale Dysfunktion → sekundäre Nahrungsmittelunverträglichkeiten – eröffnet ein neues, systemisch geprägtes Verständnis gastrointestinaler Beschwerdebilder. Anstelle isolierter Symptomtherapie könnte eine Kombination aus Mikrobiomodulation, Mitochondrientherapie und Barriereprotektion eine kausale Therapieperspektive darstellen. Zwar ist die Evidenzbasis noch in der Entwicklung, doch pathophysiologische Analogien zu Reizdarmsyndrom, Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) und Histaminintoleranz stützen diesen konzeptuellen Zusammenhang [13].

Exemplarischer Ausblick: Urolithin A – postbiotische Mitophagie als Mikrobiomfunktion

Ein paradigmatisches Beispiel für die funktionelle Leistungsfähigkeit eines gesunden Mikrobioms ist die mikrobielle Bildung von Urolithin A, einem Metaboliten, der durch die Umwandlung von

ellaginsäurehaltigen Polyphenolen – etwa aus Granatapfel oder Beeren – entsteht. Diese Umwandlung wird durch bestimmte, in eubiotischen Mikrobiomen vorkommende Bakteriengattungen (z. B. *Gordonibacter* spp.) katalysiert und ist nicht bei allen Individuen in gleichem Maße vorhanden.

Urolithin A besitzt die Fähigkeit, die Mitophagie – den gezielten Abbau dysfunktionaler Mitochondrien – zu aktivieren und damit die mitochondriale Qualitätssicherung entscheidend zu unterstützen. Die endogene Produktion dieser Substanz ist somit ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie ein funktionell intaktes Mikrobiom direkt in zentrale zelluläre Regulationsprozesse eingreift [31].

Gerade dieser Zusammenhang unterstreicht, dass nicht die Supplementierung postbiotischer Substanzen im Vordergrund stehen sollte, sondern die Erhaltung oder Wiederherstellung einer mikrobiellen Eubiose. Nur ein funktionell kompetentes Mikrobiom ist in der Lage, solche gesundheitsfördernden Metaboliten hervorzubringen – mit Relevanz für mitochondrialen Erhalt, Regeneration, gesunden Alterungsprozess sowie postinfektiöse Zustände wie Long-COVID.

Take-Home-Message: Dysbiose und Mitochondrien – ein unterschätztes Systemgeschehen

1. Mitochondriale Dysfunktionen sind keine isolierten zellulären Phänomene, sondern integraler Bestandteil systemischer Entzündungsprozesse – insbesondere im Alterungsprozess, bei Long-/Post-COVID und chronischer Erschöpfung.
2. Mikrobielle Dysbiosen stellen häufig das initiale Ereignis dar: Sie modulieren Immunantworten, Barrierefunktionen und beeinflussen direkt die mitochondriale Integrität über bakterielle Metabolite, LPS und ROS-induzierte Mechanismen.
3. Zwischen Mikrobiom und Mitochondrien besteht eine bidirektionale Kommunikation, in der pathogene Feedback-Schleifen entstehen können – mit Auswirkungen auf Energieverfügbarkeit, Gewebemöostase und Systemregeneration [33].
4. Therapeutisch relevant ist eine sequenzielle Strategie: → Erst mikrobiologische Eubiose etablieren, z. B. durch gezielten Einsatz indikationsspezifischer Multispezies-Probiotika sowie präbiotischer Substrate (z. B. resistente Stärke, Akazienfaser). → Dann mitochondrial funktionell regenerieren, z. B. durch Coenzym

Q10, NAD⁺-Vorstufen (z. B. Nicotinamid-Ribosid), α -Liponsäure, Astaxanthin, α -Ketoglutarat oder Carnitin-Formulierungen (z. B. Acetyl-L-Carnitin).

Nur diese Kombination kann eine nachhaltige systemische Resilienz unterstützen – insbesondere bei älteren Personen, postinfektiösen Syndromen oder sportlich belasteten Individuen.

5. Die individuelle Mikrobiomfunktionalität bestimmt mit, ob gesundheitsfördernde postbiotische Effekte (z. B. Mitophagie-Induktion) überhaupt entstehen können – was die Bedeutung probiotischer Therapieansätze unterstreicht.
6. Die Dysbiose-Mitochondrien-Achse ist ein zentrales therapeutisches Zielsystem – nicht nur im Alter, sondern auch bei Regenerationsdefiziten, postinfektiösen Syndromen und chronisch-inflammatorischen Erkrankungen.

Simone Kumhofer, MMSc
Gmeinstraße 13
8055 Graz | Österreich
T +43 (0)316.405 305 103
kumhofer@allergosan.at

Literatur

- [1] A. Clark und N. Mach, „The Crosstalk between the Gut Microbiota and Mitochondria during Exercise“, *Frontiers in Physiology*, Bd. 8, 2017.
- [2] Q. Zheng u. a., „Ameliorating Mitochondrial Dysfunction of Neurons by Biomimetic Targeting Nanoparticles Mediated Mitochondrial Biogenesis to Boost the Therapy of Parkinson's Disease“, *Advanced Science*, Bd. 10, 2023.
- [3] A. Atlante und D. Valenti, „Mitochondria Have Made a Long Evolutionary Path from Ancient Bacteria Immigrants within Eukaryotic Cells to Essential Cellular Hosts and Key Players in Human Health and Disease“, *Current Issues in Molecular Biology*, Bd. 45, S. 4451–4479, 2023.
- [4] I. Garcia, E. Jones, M. Ramos, W. Innis-Whitehouse und R. Gilkerson, „The little big genome: the organization of mitochondrial DNA“, *Frontiers in Bioscience*, Bd. 22, S. 710–721, 2017.
- [5] N.J. Pillon, P.J. Bilan, L.N. Fink und A. Klip, „Cross-talk between skeletal muscle and immune cells: muscle-derived mediators and metabolic implications“, *American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism*, Bd. 304(5), S. E453–E465, 2013.
- [6] J. Harrington, A. Choi und K. Nakahira, „Mitochondrial DNA in Sepsis“, *Current Opinion in Critical Care*, Bd. 23, S. 284–290, 2017.
- [7] T. Eleftheriadis, G. Pissas, V. Liakopoulos und I. Stefanidis, „Cytochrome c as a Potentially Clinical Useful Marker of Mitochondrial and Cellular Damage“, *Frontiers in Immunology*, Bd. 7, 2016.
- [8] G. Bénard u. a., „Adaptative Capacity of Mitochondrial Biogenesis and of Mitochondrial Dynamics in Response to Pathogenic Respiratory Chain Dysfunction“, *Antioxidants and Redox Signaling*, Bd. 19(4), S. 350–365, 2013.
- [9] B. Ames, „Delaying the Mitochondrial Decay of Aging“, *Annals of the New York Academy of Sciences*, Bd. 1019, 2004.
- [10] S. Ott und S. Schreiber, „Reduced Microbial Diversity in Inflammatory Bowel Diseases“, *Gut*, Bd. 55(8), S. 1207, 2006.
- [11] Y. Liu u. a., „Reduced Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Potently Enhances NAD⁺ and Suppresses Glycolysis, the TCA Cycle, and Cell Growth“, *Journal of Proteome Research*, 2021.
- [12] N. Fedotcheva und N. Beloborodova, „Influence of Microbial Metabolites and Itaconic Acid Involved in Bacterial Inflammation on the Activity of Mitochondrial Enzymes and the Protective Role of Alkalinization“, *International Journal of Molecular Sciences*, Bd. 23, 2022.
- [13] M. El-Salhy, „Recent Developments in the Pathophysiology of Irritable Bowel Syndrome“, *World Journal of Gastroenterology*, Bd. 21(25), S. 7621–7636, 2015.
- [14] M. Cleeter, J. Cooper, V. Darley-Usmar, S. Moncada und A. Schapira, „Reversible Inhibition of Cytochrome c Oxidase, the Terminal Enzyme of the Mitochondrial Respiratory Chain, by Nitric Oxide“, *FEBS Letters*, Bd. 345, 1994.
- [15] A.K. Aranda-Rivera, A. Cruz-Gregorio, J. Pedraza-Chaverri und A. Scholze, „Nrf2 Activation in Chronic Kidney Disease: Promises and Pitfalls“, *Antioxidants*, Bd. 11, 2022.
- [16] H. Dupont, Z.-D. Jiang, A. Dupont und N. Utay, „The Intestinal Microbiome in Human Health and Disease“, *Transactions of the American Clinical and Climatological Association*, Bd. 131, S. 178–197, 2020.
- [17] A. Sasaki, H. Yamaguchi, A. Ogawa, S. Sugihara und Y. Nakazato, „Microglial Activation in Early Stages of Amyloid Beta Protein Deposition“, *Acta Neuropathologica*, Bd. 94(4), S. 316–322, 1997.
- [18] P.R. Angelova und A. Abramov, „Role of Mitochondrial ROS in the Brain: From Physiology to Neurodegeneration“, *FEBS Letters*, Bd. 592, 2018.
- [19] M. Bäck, H. Hlawaty, C. Labat, J. Michel und C. Brink, „The Oral Cavity and Age: A Site of Chronic Inflammation?“, *PLoS ONE*, Bd. 2, 2007.
- [20] Y. Shi u. a., „Induction of the Apoptosis, Degranulation and IL 13 Production of Human Basophils by Butyrate and Propionate via Suppression of Histone Deacetylation“, *Immunology*, Bd. 164, S. 292–304, 2021.
- [21] B. Corthésy, „Secretory Immunoglobulin A: Well Beyond Immune Exclusion at Mucosal Surfaces“, *Immunopharmacology and Immunotoxicology*, Bd. 31, S. 174–179, 2009.

- [22] G.T.U. und A. Hegde, „Intestinal Fatty Acid Binding Protein (I-FABP) as a Marker for Acute Intestinal Ischemia“, *International Surgery Journal*, 2019.
- [23] S.O. Shekaftik und N. Nasirzadeh, „8-Hydroxy-2 - Deoxyguanosine (8-OHdG) as a Biomarker of Oxidative DNA Damage Induced by Occupational Exposure to Nanomaterials: A Systematic Review“, *Nanotoxicology*, Bd. 15, S. 850–864, 2021.
- [24] H. Nakazawa u. a., „Coenzyme Q10 Protects against Burn Induced Mitochondrial Dysfunction and Impaired Insulin Signaling in Mouse Skeletal Muscle“, *FEBS Open Bio*, Bd. 9, S. 348–363, 2019.
- [25] J. Ju, „Regulation of Mitochondrial Homeostasis in Response to Endurance Exercise Training in Skeletal Muscle“, 2017.
- [26] R. Patterson und D.D. Sears, „Metabolic Effects of Intermittent Fasting“, *Annual Review of Nutrition*, Bd. 37, S. 371–393, 2017.
- [27] J. Yin, A. Julius und J. Wen, „Optimization of Light Exposure and Sleep Schedule for Circadian Rhythm Entrainment“, *PLoS ONE*, Bd. 16, 2021.
- [28] S. Matsushima und J. Sadoshima, „The Role of Sirtuins in Cardiac Disease“, *American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology*, Bd. 309(9), S. H1375–H1389, 2015.
- [29] W. Craig u. a., „The Safe and Effective Use of Plant-Based Diets with Guidelines for Health Professionals“, *Nutrients*, Bd. 13, 2021.
- [30] L.V. Tarasova, Y.V. Tsyganova, S.I. Pavlova und N.Y. Kucherova, „The Concept of the Development of Inflammatory Bowel Diseases as a Consequence of Intestinal Metabolic Dysbiosis“, *Experimental and Clinical Gastroenterology*, 2024.
- [31] A. Nieß, E. Fehrenbach und H. Northoff, „Freie Radikale und Oxidativer Stress bei Körperlicher Belastung und Trainingsanpassung – Eine Aktuelle Übersicht“, 2002.
- [32] M.C. Wang, „Microbiome–Mitochondria Communication in the Regulation of Host Longevity“, *Innovation in Aging*, Bd. 4, S. 739–739, 2020.